

EL CUENTO DE LA CRIADA: Los números no son solo números.

Rocio Ángel Veloza
Faculdade de Educação
Universidade Federal de Minas Gerais
Email: rocio.ange.veloza@gmail.com

Carolina Tamayo
Faculdade de Educação
Universidade Federal de Minas Gerais
Email: carolina.tamayo36@gmail.com

Resumo: En esta comunicación proponemos una reflexión desde la Educación Matemática a partir de la distopía de *El cuento de la criada*. La obra da muestra de un régimen teocrático que controla los cuerpos femeninos a través de estructuras patriarcales, a partir de esa idea como premisa establecemos un paralelo con los contextos latinoamericanos actuales, evidenciando por retrocesos en cuanto autoritarismos emergentes y violencia de género. Lo que da muestra que la *herida colonial* persiste en las estructuras de dominación a través de los gobiernos de turno y sus políticas. Para esto planteamos que, la Educación Matemática, lejos de ser neutral, puede reproducir o cuestionar estas lógicas. Lo que nos lleva a analizar datos sobre violencia contra las mujeres en varios países latinoamericanos, destacando el poder de las matemáticas para visibilizar y denunciar estas realidades.

Palabras clave: Educación matemática, Colonialidad, Educación Básica,

1. Presentación.

La opresión de género funciona usualmente como la fuente del conflicto en las distopías feministas, pero vale la pena resaltar que cada una de ellas lo emplea de una manera y a profundidades diferentes. Además, aunque las especulaciones sobre género y poder varían en intensidad, todas se refieren a dicha relación entre opresión y narrativa distópica (CAVALCANTI, 2003, p. 120).

La opresión de género ha sido uno de los principales instrumentos de la colonialidad para sostener un modelo de vida blanco y patriarcal. Esta opresión, al entrelazarse con las estructuras de clase y raza, se complejiza. Estas violencias no solo marcaron el pasado, sino que siguen vigentes hoy en la persistencia de imágenes de control en el imaginario colectivo. En palabras de Lugones (2019, p. 362), “[...] a diferencia de la colonización, la colonialidad de los géneros todavía está con nosotros; está en la intersección de género/clase/raza como la construcción central del sistema mundial de poder capitalista”.

Para abordar un poco de esta temática tan compleja en esta comunicación oral elegimos como detonador la ficción distópica para hacer una lectura feminista desde la mirada de dos educadoras matemáticas. La ficción distópica como un vehículo para explorar problemas actuales en las formas por las cuales la modernidad/colonialidad y el neoliberalismo gobiernan a las mujeres, en particular de las mujeres subalternas. La ciencia ficción, al tiempo que promueve reflexiones críticas sobre fenómenos sociopolíticos nos permite una búsqueda por soluciones sobre el presente.

En “*El cuento de la criada*” (The Handmaid’s Tale, 1985) escrito Margaret Atwood anticipa un futuro distópico¹. La historia transcurre en un futuro donde la tasa de natalidad mundial ha colapsado debido a la contaminación y a los efectos ambientales, situación que sirve como justificación para que el gobierno teocrático, totalitario y cristiano de Gilead – nombre de esta nueva nación – instaure un golpe de estado en Estados Unidos e imponga nuevas reglas para organizar la vida social con base en una interpretación extrema y literal de la Biblia.

La sociedad vive bajo un estado de excepción permanente, marcado por la vigilancia, los castigos públicos y la represión. En este sistema, las mujeres son subyugadas y subordinadas; por mandato constitucional, no tienen derecho a trabajar, leer, manejar dinero ni poseer propiedades. Para enfrentar el problema de infertilidad mundial, Gilead implementó un sistema de reclutamiento de las pocas mujeres fértiles que quedaban, a estas mujeres se les asignó la denominación de “criadas” para tener en sus vientres a los hijos de los comandantes. Esta forma de gobierno se da con base en la interpretación de pasajes de la biblia como el siguiente: “*La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre... Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia*” (1 Timoteo 2:11-15).

La humanidad de las criadas paso a un segundo plano y es su capacidad reproductiva la que define su existencia. Ellas eran sometidas a violaciones ritualizadas por parte de sus

¹ Para reconocer una distopía, acudiendo a las palabras de Erreguerena (2008), es necesario reconocerla como antónimo de utopía. La palabra utopía significa etimológicamente “no lugar”; es una ficción de una sociedad inexistente. Por su parte, distopía significa lo “no deseable”. La distopía es una advertencia de cómo puede llegar a ser el futuro de una sociedad si no transformamos o eliminamos las tendencias del presente.

comandantes, con la complicidad y presencia de las esposas. Al llegar a la casa del comandante, perdían su nombre original y adoptaban uno que las identificaba como propiedad de ese hombre. June, la protagonista, dejó de llamarse así para convertirse en Offjoseph o DeJoseph, siendo Joseph el nombre de su comandante. A través de las criadas, se pone de relieve las tensiones entre el poder y el cuerpo femenino. No todas las mujeres en Gilead tenían esta función, ya que no todas eran fértiles. Para ello, el régimen estableció distintas categorías, asignando a cada una un tipo de vestimenta y un color característico, funcionando como una especie de uniforme que marcaba su rol social².

Este relato ficcional sirve como un recordatorio inquietante de que las libertades adquiridas pueden ser frágiles y que un cambio en las estructuras de poder puede llevar rápidamente a la deshumanización y la pérdida de derechos, así como a la imposición de posturas de grupos de extrema derecha contemporáneos, que tienen como tendencia la instauración de regímenes autoritarios con base en el racismo, el machismo y la fobia LGBTQIAPN+.

De hecho, la autora siempre ha considerado esta novela una obra de anticipación, pues se basa en hechos pasados reales y usa tecnología ya existente para finalmente retratar lo que podría tornarse una realidad. Así los eventos, tecnologías o situaciones que se describen son proyecciones plausibles que invitan a la reflexión. La distopía presentada en la novela nos hace pensar en la importancia que tienen hoy los diferentes movimientos feministas y LGBTQIAPN+ para una articulación política amplia que defiende la democracia. Un ejemplo, es el movimiento, popularmente conocido como #EleNão, que fue una de las mayores movilizaciones sociales de la última década en el Brasil y que representó un marco histórico en la lucha contra la extrema derecha. Vale la pena recordar el

² Dentro de esta categorización se encontraban las esposas de los comandantes, siempre vestidas de azul marino, cuya única función era guardar silencio y cumplir un rol decorativo y de presencia. Estaban también las Marthas, siempre vestidas de gris y llamadas de manera genérica por ese nombre; ellas se encargaban de la alimentación y la limpieza en las casas de los altos comandantes. Las Tías, vestidas de marrón y con apariencia militar, eran las encargadas de controlar, vigilar y adoctrinar a las criadas, promoviendo en ellas la idea de que su labor reproductiva era un acto honorable y necesario para la sociedad. Por último, la serie presenta desde “la humillación a aquellas mujeres consideradas “ilegítimas”, es decir, aquellas que de ninguna manera lograron adaptarse al nuevo régimen: lesbianas, prostitutas, mujeres infértiles, trans entre otras. A todas ellas se las enviaba a trabajar a “las Colonias”, un lugar contaminado por desechos tóxicos, donde el destino más probable era la muerte”. (Cambra et al., p. 183)

Movimiento Causa Justa de Colombia que desde su creación lucha por la defensa de las mujeres, inclusive en 2022 logró aprobar la sentencia Causa Justa C-055 DE 2022³.

2. ¿Cómo se relaciona *El cuento de la criada* con la realidad de los países de América latina? y ¿Qué tiene que ver esto con Educación Matemática?

La serie puede ser analizada a partir de diversos elementos: el papel del hombre como proveedor, el impacto del capitalismo en la infertilidad femenina, la utilización de la religión como elemento legitimador de la violencia y del totalitarismo, la restricción de los derechos reproductivos, entre otros. No obstante, para los fines de este escrito, buscaremos establecer una relación entre algunos elementos puntuales del régimen de Gilead y ejemplos concretos de lo que ha ocurrido recientemente en América latina, poniendo especial atención en la vulneración de los derechos de las mujeres, sin desligarnos de nuestro lugar como educadoras matemáticas, pues entendemos que desde este campo de saber se podría analizar, cuestionar e influir en las decisiones que continúan reproduciendo estas lógicas de poder.

Si bien *El cuento de la criada* se desarrolla en un futuro distópico, lo que sucede actualmente en América Latina parece acercarse inquietantemente a esa realidad, especialmente en el ámbito de la coartación de derechos de las mujeres como una manifestación de la herida colonial que trae consigo dolor, humillación e indignación a partir del trauma colectivo que dejó la invasión y la colonización (Mignolo 2007). Aunque el panorama es desesperanzador encontramos en los movimientos feministas decoloniales respuestas de resistencia para estas relaciones de poder, movimientos que enfatizan la interseccionalidad múltiple de las opresiones interesadas en las mujeres del del sur global, en las chicanas, las afroamericanas e indígenas y sus diferentes formas de inSURgencia.

La crítica contemporánea del universalismo feminista por parte de las mujeres de color y las mujeres del tercer mundo se centra en la afirmación de que la intersección de raza, clase, sexualidad y género va más allá de las categorías de la modernidad (Lugones, 2014, p. 935).

América Latina cuenta con un número significativo de gobiernos de derecha, entre los que se encuentran Ecuador, El Salvador, Argentina, Panamá y Uruguay. Estos gobiernos

³ Es una Sentencia emitida por la Corte Constitucional en febrero 21 del 2022, producto de una demanda del movimiento Causa Justa, con la que se amplía el derecho al aborto permitiendo a las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias a interrumpir el embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel, hasta la semana 24 de gestación. Después de este plazo, aplica la sentencia C-355 de 2006 bajo el modelo de las tres causales.

han sido cuestionados por priorizar frecuentemente las libertades económicas por encima de los derechos sociales y colectivos. En este sentido, los gobiernos de derecha y extrema derecha, a través de la implementación de sus propios valores, reproducen lo que Quijano (2005) denomina *colonialidad del poder*, pues, aunque las formas de gobierno hayan cambiado con la independencia, las estructuras de dominación creadas durante la colonización siguen vigentes.

Lo que no es muy distante de Gilead, pues las bases mismas de la nación se sustentan en creencias religiosas cristianas que satanizan y juzgan todas las formas de expresión y diferencias. “En la teocrática república de Gilead —misógina, racista y homófoba— no se tolera ningún tipo de diferencia. Cualquier ciudadano que se desvíe de la norma, ya sea por razones políticas, sexuales o raciales, es eliminado. Gilead ejerce violencia y represión sobre toda forma de diversidad que desafíe el ideal conservador propio de los años ochenta.” (Muñoz, 2019, p. 80).

Esta situación se asemeja a la de varios países de América, por ejemplo, Estados Unidos. Desde que Donald Trump ganó las elecciones en 2016, su presidencia se ha caracterizado por un abierto y constante rechazo a los derechos de las mujeres, de los inmigrantes y de la comunidad LGBTQIAPN+. Como lo expone Muñoz (2019) una de sus primeras acciones, en su primer día de mandato, fue restablecer la conocida “Global Gag Rule”, una política que prohíbe otorgar fondos públicos a cualquier ONG internacional que brinde apoyo o información sobre el aborto a mujeres sin recursos.

Reconocer la relación entre esta realidad y los países latinoamericanos es un ejercicio importante para los Educadores Matemáticos de la región de modo que sea posible pensar en justicia social en las aulas de Matemáticas al problematizar prácticas bélicas que no solo exterminan los cuerpos de mujeres si no también, las subjetividades que predominan en la vida de nuestros estudiantes, inclusive a través de las situaciones que usamos en las clases para enseñar Matemática.

Muchos continúan intrigados: “Pero ¿cómo relacionar el trinomio de 2º grado con la paz?”. Es probable que esos mismos individuos acostumbren a enseñar el trinomio de 2º grado dando como ejemplo la trayectoria de un proyectil de cañón. Pero estoy casi seguro que no dicen, ni siquiera sugieren, que este bellissimo instrumento matemático, que es el trinomio de 2º grado, es lo que da a ciertos individuos - artilleros profesionales, que probablemente fueron los mejores alumnos de

matemáticas de sus clases - la capacidad de disparar una bomba mortífera de un cañón para alcanzar una población de gente, de seres humanos de carne y hueso, con emociones y deseos, matarlos, destruir sus casas y templos, destruir árboles y animales que estén cerca, contaminar cualquier lago o río que estén en los alrededores. El mensaje implícito termina siendo: aprenda bien el trinomio de 2º grado y usted será capaz de hacer eso. Solo quien hace un buen curso de matemáticas tiene suficiente base teórica para apuntar cañones sobre poblaciones (D'Ambrosio, 2011, p. 206).

El funcionamiento de los gobiernos neoliberales se perpetua gracias a las prácticas bélicas que tienen como objetivo controlar las relaciones de poder, saber y ser. En ese sentido reconocer que el conocimiento Matemático no es neutro es una respuesta decolonial ante lo impuesto, siendo un campo de saber usado en el contexto de la modernidad/colonialidad: “tras la retórica de la modernidad, las prácticas económicas prescindieron de vidas humanas” (Mignolo, 2017, p. 4). La Matemática puede ser producida y usada en prácticas bélicas, ellas pueden volverse bélicas en su uso para reproducir los modos de operar con el tiempo, el espacio, la tierra, la vida entre otros, desde el patrón de poder colonizador, favoreciendo un pensamiento eurocéntrico y capitalista, al tiempo que deslegitima e invisibiliza los saberes indígenas, afrodescendientes y populares.

Nuestra responsabilidad como educadoras matemáticas es reconocer la potencia que encierra este saber: una potencia que puede ser tanto de destrucción como de reconocimiento. Esto nos invita a reflexionar, a partir de situaciones que nos generan temor e indignación —como los hechos representados en *El cuento de la criada*—, sobre contextos concretos en distintos países, entendiendo que los números no solo números que ellos significan usados en las prácticas socioculturales y son una herramienta para la toma de decisiones. Este tipo de análisis es una práctica que podemos desarrollar junto a nuestras y nuestros estudiantes en el aula. Letrar matemáticamente permite usar el saber para cuestionar y declarar abiertamente repudio contra la violencia exacerbada en los cuerpos y vidas de las mujeres.

Los siguientes ejemplos evidencian cómo, desde las macro y micropolíticas, los valores democráticos de Gilead pueden reflejarse en algunos países de América, dando una primera mirada desde el lugar de la indignación:

1. El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, es un claro ejemplo de una lógica que prioriza la reducción de los índices de violencia por encima de los derechos de la población. Revelaciones recientes de uno de los líderes de los Maras⁴ indican que Bukele habría llegado al poder —primero como alcalde y luego como presidente— mediante pactos secretos con ellos. “El gobierno de Bukele defiende sus políticas de seguridad, basadas en un régimen de excepción y mano dura contra las pandillas, aunque esas políticas signifiquen un mayor riesgo para las mujeres y niñas”⁵.
2. Desde otro lugar geográfico, pero con ideologías similares, se encuentra Javier Milei, actual presidente de Argentina, quien no solo ha puesto el foco en negar el terrorismo de Estado, sino que también ha intentado desarticular organismos estatales de derechos humanos. Como ejemplo, se registró la visita de diputados oficialistas a represores de la última dictadura militar en la cárcel donde cumplen sus condenas⁶.

Estos ejercicios de poder del estado los entendemos como *prácticas bélicas* de la colonialidad, del neoliberalismo y de la modernidad que en palabras de Quiceno & Montoya (2020) pueden ser comprendidas como *juegos bélicos del lenguaje*, es decir, como formas de uso del lenguaje y otros sistemas simbólicos que se organizan corporalmente (es decir, incluyen acciones, gestos, formas de expresión...) para dar paso hacia la confrontación y el conflicto en diferentes campos de la actividad humana no necesariamente ligado a la violencia física, pero sí a la violencia simbólica. Tanto, las *prácticas bélicas* retratadas en Gilead, como en estos gobiernos, muestran un panorama devastador para las mujeres, en el cual hay una perpetuación de violencias y conflictos contra sus cuerpos como territorios de conquista y control (Ver tabla 1).

Tabla 1. Ejemplificación de violencias contra las mujeres en América latina.

País	Tipificación	Contexto
Honduras ⁷	Feminicidios	En los primeros tres meses de 2025, se registraron 59 femicidios, frente a 45 en el mismo período de 2024, según datos del Observatorio de la UNAH.

⁴ Para más información: [Negociaciones de Bukele con los maras](#).

⁵ Para más información: [Violencia de genero bajo el gobierno de Bukele](#).

⁶ Para más información: [Gobierno de Milei y su acercamiento con militares de la dictadura](#).

⁷ Para más información: [Feminicidios en Honduras](#)

Brasil ⁸	Violencia sexual	En 2024 se registraron 1450 feminicidios además de 71 892 violaciones (aproximadamente 196 al día).
Argentina ⁹	Prohibición a la perspectiva de género.	Milei prohibió el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en documentos oficiales, disolvió el Ministerio de las Mujeres y recortó un 33 % del presupuesto para políticas de género.
México ¹⁰	Recorte de presupuesto	La Red Nacional de Refugios (RNR), que agrupa a 74 refugios para mujeres y niñas, reportó una reducción del 4 % en financiamiento para 2025, lo que afecta a casi 11,000 personas beneficiarias este año

Fuente: Elaboración propia.

Según el Observatorio de feminicidios en Colombia en mayo del 2025 se presentaron 86 feminicidios, la gráfica 1 muestra una distribución étnico racial donde la mayoría de las víctimas fueron identificadas como mestizas (52 casos), seguidas de 26 casos sin información registrada, 5 mujeres negras y 3 afrodescendientes. Esta distribución evidencia cómo las violencias letales afectan de manera diferencial a las mujeres, y pone en relieve la importancia de incluir el enfoque étnico-racial en el análisis de los datos, especialmente en contextos atravesados por la colonialidad y el racismo estructural.

Gráfico 1: Feminicidios ubicados etnoracialmente.

Fuente: OBSERVATORIO DE FEMINICIDIOS COLOMBIA (2025)

La materialización de los daños de la violencia puede hacerse evidente mediante el reconocimiento numérico de su impacto a lo largo del tiempo. No es lo mismo escuchar que “muchas mujeres han sido violentadas” a saber que en mayo de este año 85 mujeres murieron por feminicidios y que de esos 85 casos en 26 no existe un reconocimiento de su etnia y raza. La fuerza del número intensifica la indignación. Números no son solo números.

⁸Para más información: [Violencia sexual en Brasil](#)

⁹Para más información: [Disolución del ministerio de la mujer en Argentina](#)

¹⁰México: [Recorte de presupuesto a refugios para mujeres.](#)

3. Cierre: reflexiones en abierto

El cuento de la criada funciona como motivador para reconocer un futuro distópico que, aunque ficticio, no parece tan alejado de las realidades que atraviesan actualmente muchos países de América latina. En este sentido, la Educación Matemática nos permite mirar con otros lentes las situaciones cotidianas, visibilizando cómo, a través de cifras como las presentadas en este trabajo, se evidencia que las mujeres continúan siendo violentadas y, al mismo tiempo, cada día son menos reconocidas como sujetas plenas de derechos.

Una lectura sobre la complejidad de las violencias de género como *prácticas bélicas* ejercidas sobre las mujeres puede construirse mediante reflexiones matemáticas que integren discusiones de orden sociopolítico. Esto implica, además, una revisión crítica de los significados de los registros cuantitativos divulgados por organizaciones sociales y estatales, como parte de un ejercicio de comprensión sobre la colonialidad de género y su influencia en la forma en que construimos nuestras relaciones sociales y entendemos las diversas formas de ser mujer en la contemporaneidad.

Las matemáticas, cuando se practican desde una lógica bélica, suelen desentenderse del valor, sentido y uso de los números que evidencian estas violencias. Sin embargo, al asumir una perspectiva de responsabilidad social, entendemos que las matemáticas pueden contribuir a analizar este fenómeno desde lentes decoloniales. De este modo, nos permiten comprender que la violación de los derechos de muchas mujeres en América Latina se relaciona tanto con políticas de Estado ineficientes y desmanteladas como con una educación que reproduce los valores de un proyecto que históricamente ha deslegitimado la existencia de las mujeres subalternas.

4. Referencias

A BÍBLIA SAGRADA. 1 Timoteo 2:11–15. Traducción Reina-Valera. [S.l.]: [s.n.], [s. d.].

ATWOOD, Margaret. *El cuento de la criada*. España: Salamandra, 1985

CAMBRA BADI, Irene Aida; MASTANDREA, Paula Belén; PARAGIS, María Paula. El mandato del nacimiento: cuestiones bioéticas y biopolíticas en la serie *El cuento de la criada*. *Revista de Medicina y Cine, Salamanca*, v. 14, n. 3, p. 181–191, 2018. Disponible en: https://revistas.usal.es/cinco/index.php/medicina_y_cine/article/view/19091. Acceso en: 3 jul. 2025.

D'AMBROSIO, Ubiratan. La búsqueda de la paz como responsabilidad de los matemáticos. *Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática*, n. 7, 2011. Disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/viewFile/6943/6629>. Acceso en: 20 nov. 2017.

ERREGUERENA ALBAITERO, María Josefa. *La distopía: una visión del futuro*. *Anuario de Investigación*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, dic. 2008, p. 556–572.

LUGONES, María. Rumo a um feminismo decolonial. In: BUARQUE DE HOLLANDA, H. *Pensamento feminista: conceitos fundamentais*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019, p.357-378.

MIGNOLO, Walter D. *La idea de América Latina*. Barcelona: Gedisa, 2007.

_____. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. In *RBCS*, vol. 32, nº 94, 2017.

OBSERVATORIO DE FEMINICIDIOS COLOMBIA. *Vivas nos queremos: boletín nacional*. Mayo 2025. [S. l.]: Observatorio de Femicidios Colombia, may. 2025. Disponible en: <https://www.observatoriofemicidioscolombia.org/images/boletin-nacional/pdf/VIVAS-NOS-QUEREMOS-boletin-nacional-%20mayo-2025.pdf>. Acceso en: 4 jul. 2025.

QUICENO RESTREPO, Ángela; MONTOYA OSORIO, Diana. *Matemáticas, educación y paz en la escuela*. Medellín: Universidad de Antioquia, 2020. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10495/14360>. Acceso en: 3 jul. 2025.

QUIJANO, Aníbal. *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. 2005. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/27733629>. Acceso en: 23 jun. 2025.